
7 MILLIARDS DE DETTE « CACHÉE » DU SÉNÉGAL :

Analyse technique d'une polémique politique

Auteur : Samba Sy

Élève-Professeur en Technique économique – CAESTP/ENSEPT (6ème année)

Master 2 Monnaie-Banque-Finance – FASEG

Chercheur en économie financière

Les 4 782 milliards FCFA de dette dite « cachée » se composent de dettes bancaires (2 517 milliards) et de garanties d'État (2 265 milliards). Cet article démontre, preuves à l'appui, que ces montants étaient documentés et ont financé des secteurs essentiels. La non-consolidation initiale, bien qu'irrégulière juridiquement, n'a pas constitué un détournement.

Mots-clés : Dette Sénégal, UEMOA, Transparence, Cour des Comptes, Politisation

DOCUMENT PÉDAGOGIQUE

Destiné aux décideurs politiques, grand public et experts financiers

Contact : samba24.sy@ucad.edu.sn

Octobre 2025

Archive HAL : hal-05331778v1
Zenodo CERN : 10.5281/zenodo.17469051
SSRN : ID 5659910

RÉSUMÉ

La dette dite « hors cadrage » du Sénégal, évaluée à 4 782 milliards FCFA (7 milliards de dollars) , se compose de :

- Dette bancaire (2 517 milliards) : prêts directs
- Dette garantie (2 265 milliards) : engagements de l'État pour des projets d'infrastructure

Cet article vise à démontrer, rubrique par rubrique, que ces dettes ne sont ni « cachées » ni « pillées », mais qu'elles sont parfaitement lisibles, correctement comptabilisées et intégralement investies dans le développement du pays.

Ces montants, bien que non consolidés initialement, étaient documentés et ont financé des secteurs essentiels. La majorité de la dette bancaire (80%) a servi à refinancer des emprunts antérieurs.

ABSTRACT

Senegal's « off-budget » debt, totaling 4 782 billion CFA francs (7 billion dollars), comprises :

- Banking debt (2,517 billion) : direct loans
- Guaranteed debt (2,265 billion) : state commitments for infrastructure projects

This article aims to demonstrate, category by category, that these debts are neither « hidden » nor « plundered, » but are fully transparent, properly accounted for, and entirely invested in the country's development.

Although not initially consolidated, these amounts were documented and funded essential sectors. Most banking debt (80%) refinanced previous borrowings.

INTRODUCTION

Depuis la publication du rapport définitif de la Cour des comptes du Sénégal (2019-2024), un débat intense s'est ouvert autour d'une dette dite « cachée », réévaluée à 4 782 milliards FCFA (environ 7 milliards de dollars) [Source : Mes calculs consolidées des **tableaux 33, 31-32 du rapport**]. Cette situation a conduit à la suspension du programme du FMI et à une dégradation de la notation souveraine, créant un contexte de défiance économique.

Cette dette, selon la Cour, aurait été contractée en dehors des circuits budgétaires. Cependant, une lecture approfondie du rapport montre que ces engagements correspondent en réalité à des dettes économiques identifiables, classables en deux grandes rubriques structurelles :

- La dette bancaire « hors cadrage » - prêts directs contractés (2 517 milliards FCFA)
- La dette garantie des entreprises publiques : engagements souverains pour des projets d'infrastructure (2 265 milliards FCFA)

1.La non-consolidation des dettes contingentes : une violation du droit sénégalais et communautaire

-Le document de 2007 du Fonds Monétaire International (FMI) sur les « Government guarantees and other contingent liabilities » explique que dans de nombreux pays, les garanties d'État et les passifs éventuels ne sont pas intégrés dans la dette publique, ce qui pose problème.

-Le FMI dans son rapport de consultation au titre de l'Article IV de 2018 notait que la dette du secteur public sénégalais, incluant celle des entreprises publiques, s'élevait à environ 75 % du PIB, dépassant significativement le chiffre de la dette du gouvernement central (61 % du PIB).

-Juste après 2019, la Banque mondiale dans un document de travail « Pour une meilleure gestion du passif éventuel de l'État » a parlé de l'intégration des garanties et dette des entreprises publiques.

-La réglementation n°09/2007/CM/UEMOA entrée en vigueur en 2012, établissant le cadre de la politique de la dette publique et de la gestion de la dette, stipule que la dette publique recouvre les prêts (domestiques et externes) contractés directement par l'État, les entités publiques et les prêts garantis par l'État ou ses entités.

-Ce principe de transparence communautaire, notamment la Directive n° 1/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 a été formellement internalisé dans le droit sénégalais par la Loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques.

L'analyse des pratiques et du cadre juridique révèle que L'État sénégalais a opté pour une application graduelle des normes UEMOA, privilégiant dans un premier temps la documentation à la consolidation immédiate, en maintenant une séparation artificielle entre la dette contingente et la dette publique centrale, malgré les directives de l'UEMOA et de sa propre Loi de transparence financière de 2012.

2. France, États-Unis, Afrique : la dette contingente, une question de transparence plus que de consolidation

-La Dette Publique Officielle France et Union Européenne (« Au sens de Maastricht »)

La dette publique centrale (110,6% du PIB en fin 2023 selon l'INSEE) est publiée et prise en compte séparément des dettes contingentes des entreprises (EDF, SNCF ...) Et engagements hors bilan (elle est 60 fois plus importante que celle du Sénégal). La France n'intègre la dette garantie que lorsque l'entreprise parapublique est en défaut de paiement comme avec le Sénégal jusqu'en septembre 2024. Malgré la non-intégration, la France publie le rapport des engagements hors bilan périodiquement pour faire le suivi.

-La dette américaine (dette fédérale)

Elle dépasse 120% du PIB fin 2024 mais elle exclut les passifs contingents (US postal Service, Fannie Mae & Freddie Mac immobilier, TVA énergie électrique, sallie Mae prêts étudiant) et des engagements non financiers des États-Unis qui font le double de la dette publique centrale (dette hors bilan = 2 × dette centrale). Même pratique que la France et le Sénégal avant 2024. Le Congrès et les agences de notation forcent le gouvernement à faire un suivi régulier de cette dette pour éviter les crises.

-Dans l'Afrique et dans l'UEMOA

La Côte d'Ivoire aussi n'intègre pas toute sa dette contingente dans la dette publique centrale mais donne une communication transparente sur ce sujet.

Le Nigeria a une dette contingente importante de ses grandes entreprises dans le secteur de l'énergie et les projets d'infrastructures ce qui pousse les agences de notation à réévaluer systématiquement leur dette globale.

Ghana, Kenya, Afrique du Sud : dans tous ces pays l'utilisation des garanties d'infrastructures et d'électricité est importante mais l'intégration des passifs contingents dans la dette centrale reste limitée. Ces garanties vont peser sur les économies en cas de risque de paiement mais n'apparaissent pas sur la dette publique centrale d'une manière exhaustive.

3.Preuves à l'appui : l'utilisation traçable des 4 782 milliards de FCFA (7 milliards de dollars).

Les 7 milliards de dollars de dette non centralisée qui, loin d'être cachée car elle apparaît dans les bilans de chaque entreprise, les projets d'emprunt, les garanties de l'État est conforme et les projets que finance cet argent sont bien documentés. On analyse la dette non rapportée sur 2 rubriques :

3.1 Dette Bancaire « Hors Cadrage » : 80 % dédiés au refinancement (2 517 Milliards FCFA)

Sur les **2 517 milliards FCFA** de dette bancaire 'hors cadrage', **près de 80% (1 998 milliards)** ont servi à rembourser d'anciennes dettes (roll-over), tandis que seulement **15% (373 milliards)** ont financé de nouveaux investissements, le reste **5% (146 milliards)** couvrant des dépenses courantes diverses.

Tableau 1: Dette bancaire « hors cadrage » en FCFA

Nature	Montant des conventions signees	Engagement sur la période à rembourser	A mortissement	Encours au 31/03/2024 (%)
Crédits directs	4 065 679 064 025	3 959 472 393 652	1 998 402 032 265	1 961 070 361 387 (77,91%)

Certificats nominatifs d'obligation (CNO)	546 703 252 268	546 703 252 268	108 814 115 968	357 889 136 300 (14,22%)
Substitution de débiteurs	238 186 486 675	238 186 486 675	40 000 000 000	198 186 486 675 (7,87%)
Total général	4 850 568 802 968	4 744 362 132 595	2 147 216 148 233 (Payer avant Septembre 2024)	2 517 145 984 362 (100,00%) Reste à payer

Source: Conventions de credit, relevés bancaires, banques

Sources des dépenses : Rapport cour des compte 2024

Tableau 37, page 41 → **Remboursements dette (1 998 milliards)**

Tableau 39, page 43 → **Biens & services (373 milliards)**

Annexes 1-2, pages 46-48 → **Dépenses diverses (146 milliards)**

3.2 Dette Garantie Par L'état : des investissements stratégiques identifiés (2 265,45 Milliards FCFA)

La rubrique la plus importante où l'État ne fait qu'apporter sa signature en garantie des emprunts contractés par les entreprises parapubliques concerne les garanties souveraines, dont **le montant global s'élève à 2 265 milliards FCFA**. Ces engagements ont été accordés pour sécuriser des investissements stratégiques dans plusieurs secteurs vitaux de l'économie nationale.

L'énergie concentre la part la plus élevée avec **la SENELEC, bénéficiant de 1 293 milliards FCFA**, soit plus de la moitié des garanties totales, principalement pour le financement de la production et du transport d'électricité.

Vient ensuite le désenclavement routier, assuré par le **FERA (Fonds d'Entretien Routier Autonome) avec 599 milliards FCFA**, représentant environ un quart du total, destinés à l'entretien et à la modernisation du réseau routier national.

Le transport aérien arrive en troisième position avec **Air Sénégal SA, qui totalise 201 milliards FCFA** de garanties pour le renouvellement et l'acquisition de la flotte.

L'électrification rurale, soutenue par l'**ASER, s'élève à 60 milliards FCFA**, tandis que la sécurité maritime, à travers l'**ANAM, mobilise 19,5 milliards FCFA**.

Les infrastructures universitaires bénéficient également de soutiens importants : **SOGIP (46 milliards FCFA)**, **AGPBE (27 milliards FCFA)** et **COUD (près de 2 milliards FCFA)**, auxquels s'ajoute la **SONES (17,5 milliards FCFA)** dans le secteur de l'eau potable.

Le plus surprenant dans cette affaire est que les entreprises publiques et parapubliques concernées ne sont pas en faillite et que les garanties de l'État n'ont pas été activées, pourtant leur dette a été intégrée à la dette publique.

Tableau 2: Dette garantie MEPC (Economie) ET MFB (Budget)

Structures garanties	Objet	Montant (FCFA)
NEA KOLDA	Extension CAE entre Senelec et NEA Kolda	37 372 550 530
BPI France, SFIL et NATIXIS	Projet de renforcement du réseau électrique	141 030 755 000
BPI France, SFIL et NATIXIS	Projet de renforcement du réseau électrique	47 556 882 500
Walo Storage SA	CAE entre SENELEC et Walo Storage	29 353 031 466
NEA KOLDA	CAE entre SENELEC et NEA Kolda	47 950 456 700

Teranga Niakhar	CAE entre SENELEC et Teranga Niakhar Storage	32 207 488 700
Ndar Energies SA	CAE entre SENELEC et Ndar Energies SA	246 165 575 089
JP Morgan	Crédit financier contracté par SENELEC	109 095 441 882
JP Morgan	Crédit acheteur contracté par SENELEC	12 116 120 933
Malicounda SAS	CAE entre SENELEC et Malicounda SA	112 656 679 008
West African Energy (WAE)	CAE entre SENELEC et West African Energy	220 401 552 000
Banque MUFG	Financement FERA	461 812 163 481
Casamance Owner SARL	Acquisition d'avions	71 116 004 691
Casamance Owner SARL	Acquisition d'avions	76 773 673 069
Total Dette garantie MEPC		1 645 608 375 049
ASER	Électrification rurale	60 000 000 000
SENELEC	Modernisation réseau électrique	150 870 110 000
SENELEC	Modernisation réseau électrique	32 797 850 000
SENELEC	Modernisation réseau électrique	14 033 257 478
SOGIP	Université Amadou Makhtar MBOW	46 000 000 000
AIR SENEGAL SA	Financement d'un aéronef Airbus	53 282 008 094

SENELEC	Boucle 225Kv du Ferlo	19 620 236 025
SENELEC	Boucle 225Kv du Ferlo	39 835 023 604
FERA	Entretien routier	34 724 017 680
ANAM	Patrouilleur de haute mer	16 595 876 089
ANAM	Patrouilleur de haute mer	2 928 684 016
FERA	Entretien routier	102 500 000 000
SONES	Eau potable	17 500 000 000
AGPBE	Non renseigné	27 166 480 000
COUD	Non renseigné	1 989 727 481
Total dette garantie MFB		619 843 270 467
Total dette garantie (MEPC + MFB)		2 265 451 645 516 (Total)

Source: Cour des comptes du Sénégal, Rapport définitif sur la situation

Ainsi nous avons retracé la dette globale dite cachée (4 782 milliards FCFA). Elle n'est ni volée, ni invisible et elle est investie dans le développement économique et social du pays. Sauf qu'elle n'était pas intégrée dans la dette centrale : une volonté du gouvernement du Sénégal comme cela se fait en France, aux USA et ailleurs dans le monde.

Tableau 1 : répartition de la dette non rapportée

Dette	somme en Milliards de FCFA
dette contingente non rapportée (1+2)	4782,45
Dette Bancaire « Hors Cadrage (2)	2517,00
Dette Garantie Par L'état (1)	2265,45

Source : Auteur

FIGURE 1: REPARTITION DE LA DETTE NON CENTRALISEE AVANT SEPTEMBRE 2024

Source : Auteur

Tableau 2 : répartition de la dette globale septembre 2024

Dette	somme en Milliards de FCFA
Dette publique septembre 2024 (1+2)	18559,45
Dette contingente non rapportée (1)	4782,45
Dette publique centrale avant septembre 2024 (2)	13777

Source : Auteur

Source : Auteur

4.CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le débat est technique mais il est rendu politique depuis septembre 2024 avec le terme « dette cachée ». Le nouveau gouvernement aurait pu opter pour une communication technique assumée : expliquer que l'intégration de la dette contingente est une avancée en matière de transparence, conforme aux normes de l'UEMOA, plutôt que de la présenter comme la découverte d'une « dette cachée ». Cette approche aurait permis de maintenir la confiance des marchés tout en évitant une politisation contre-productive.

Ainsi une communication technique transparente aurait permis de maintenir la confiance des marchés et la continuité des programmes internationaux, tout en évitant une politisation excessive du débat. Car la situation du Sénégal est toujours la même et le problème vient de l'interprétation de ce qui est trouvé en place et la dette non centralisée appelée dette cachée alors que le gouvernement devait utiliser une approche beaucoup plus technique qu'une approche politique car ce n'est guère de l'argent volé : chaque opération est traçable dans les comptes des bénéficiaires et les projets de ces 7milliards sont bien visibles un par un.

En perspectives, la nouvelle comptabilité, alignée sur les normes UEMOA, pourrait faire exploser la dette publique du Sénégal (près de 130% du PIB en octobre 2025) sans garantie que les autres pays de l'union adoptent la même rigueur, désavantageant ainsi le Sénégal.

BIBLIOGRAPHIE

Cour des Comptes du Sénégal.(2024). Rapport définitif d’audit sur la situation des finances publiques – Gestion de 2019 au 31 mars 2024. République du Sénégal.

Directive n° 1/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques au Sein de l’UEMOA.

Fonds Monétaire International. (2007). Government guarantees and other contingent liabilities. IMF Policy Paper.

Fonds Monétaire International. (2018). Rapport de consultation au titre de l’Article IV pour le Sénégal. IMF Country Report No. 18/...

Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine. (2007). Règlement n°09/2007/CM/UEMOA portant cadre de la politique de la dette publique et de la gestion de la dette. Journal Officiel de l’UEMOA.

Banque Mondiale. (2019). Pour une meilleure gestion du passif éventuel de l’État. Document de travail, Département du développement économique.

Sources des tableaux

Tableau 10: Situation de la dette bancaire locale (adapté du Tableau 33, p. 38)

Tableau 11: Situation de la dette garantie (adapté des Tableaux 31-32, pp. 36-37)

Tableau 12 : Engagements du Trésor (adapté du Tableau 26, p. 31)

Tableaux 37,39 et Annexes 1-2 : Sources des dépenses détaillées